

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Ver resultados

Encuestado

5 Anónimo

17:01

Tiempo para
completar

1. En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, UNIMINUTO está comprometida con el tratamiento lícito y seguro de los datos personales de sus colaboradores y terceros, garantizando su confidencialidad. Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: <http://www.uniminuto.edu/documentos-institucionales>. Los titulares en cualquier momento pueden ejercer sus derechos legalmente consagrados de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales a través del portal web <http://www.uniminuto.edu/contacto> o a la siguiente dirección: Calle 81B No.72B-70 en la ciudad de Bogotá, y el teléfono 5933004 en la ciudad de Bogotá, o a nivel nacional 01800 0936670.
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos, formamos excelentes seres humanos y profesionales competentes, presencia nacional, conoce nuestra oferta académica. *

Sí

No

Instrumento para recolección de datos

2. ¿La vegetación del parque reduce los olores que se perciben? *

Sí

No

3. ¿La vegetación del parque reduce la cantidad de ruido que se percibe de Chinchiná? *

Sí

No

4. ¿El parque ayuda a embellecer la ciudad y reducir el estrés? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

No

5. ¿Qué animales ha visto en el parque? *

Ardillas, iguanas, palomas, ratas y pajaros

6. ¿Qué Insectos ha visto en el parque? *

Cucarachas, hormigas y solo eso

7. ¿La vegetación del parque mejora la calidad del aire de Chinchiná? *

Si

No

8. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace unos meses? *

Si

No

9. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace 1 año? *

Si

No

10. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace 30 años? *

Si

No

No sabe

11. El calor que se siente en el parque es *

Mayor

Menor

Igual

12. ¿Cuándo usted tiene calor viene al parque? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Sí

No

13. ¿Usted cree que el parque se presta para realizar ejercicio? *

Sí

No

14. ¿Qué actividades físicas pueden hacerse en el parque? *

Aerobicos, no hay maquinas ni nada en especial, ojala la zumba fuera mas seguido

15. ¿Qué es lo que más le gusta ver en el parque que le ayude a desestresarse? *

Los niños jugar

16. ¿Considera que el parque es estético y agradable a la vista? *

Sí

No

17. ¿Se percibe el parque como un símbolo para los Chinchinenses? *

Sí

No

18. ¿Alguna vez ha visto o escuchado del parque en redes sociales, internet, libros, videos y otros? *

Sí

No

19. ¿Usted cree que el parque debería ser conservado? *

Sí

No

20. Usted, ¿Cómo conservaría el parque para los Chinchinenses del futuro? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

21. ¿Usted considera que la vegetación del parque puede disminuir la cantidad de humo de vehículos, cigarrillo, industrias y otros que usted respira? *

Si

No

22. ¿El parque ayuda a aliviar las molestias generadas por las actividades de Chinchiná? *

Si

No

23. ¿El parque le genera comodidad con relación a la temperatura, calidad del aire, visual, entre otros? *

Si

No

24. ¿Qué aspectos le generan incomodidad en el parque? *

El comercio interno, los viejitos, de los relojeros, la gente que tira las cosas y basuras al suelo

25. ¿El parque es un sitio turístico? *

Si

No

26. ¿Alguna vez ha escuchado de estudios sobre el parque? *

Si

No

27. La cantidad de personas en un fin de semana es *

Mayor

Menor

Igual

28. En temporada de cosecha de café, se percibe en el parque: *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Mayor cantidad de personas

Menor cantidad de personas

Igual

29. ¿Cuál es su percepción frente al impacto ambiental de los carnavales del café sobre el parque? *

Elmas hace su parte, la administración realiza una buena labor, eso no se notaba antes, se hace buena planeacion, impulsa el conercio local

30. ¿Qué actividades se realizaban en el parque años atrás? *

Carnavales, bienvenida navidad espectacular para los niños y familia en general, muy cultural y artistica, zumba, contravía cultural de la casa de la cultura, donaciones de sangre, festival de las orquestas, conciertos

31. ¿Qué actividades se realizan hoy en día? *

Las bandas de orquesta

32. ¿Qué símbolo caracteriza a los Chinchinenses que se encuentre en el parque? *

La taza de café

33. ¿Qué acostumbra hacer en el parque? *

Salir con los niños a comer helado, no hay mucho para hacer

34. ¿Qué es lo que más disfruta del parque? *

La vista, los arboles, los animales

35. ¿Cree que las viviendas cercanas al parque tienen mayor valor económico? Sí o no ¿por qué? *

Si, porque todo se sectoriza, el parque por todo lo que tiene a su alrededor, hay casas que son patrimonio cultural y eso hace que se valorice

36. ¿Cree que los negocios cercanos al parque tienen mayor valor económico? Sí o no ¿por qué? *

Si, también porque es el lugar donde mas se concentra la gente

37. ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a dar mensualmente para la conservación del parque? *

Nada, es del municipio

38. Si fueran a tumbar árboles *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Daría algún dinero para conservarlos

No haría nada

39. ¿Se debería cobrar la entrada al parque a los turistas? *

Si

No

40. ¿Cuánto se le debería cobrar a los turistas por ingresar al parque? *

Nada, van a traer dinero al , si existe algún atractivo mas estructurado alrededor del parque, de manera tematica, algo que incluya un paquete de la taza

41. ¿Estaría dispuesto a recibir un dinero para cuidar el parque? *

Si

No

42. ¿Considera que las autoridades manejan el parque de manera adecuada? *

Si

No

43. ¿Qué propondría a las autoridades para mejorar las condiciones del parque? *

Mantenimiento a las areas que lo hacen ver mas bonito, diversificar lo que hay para generar mas ingresos